

KASBI TUMANI TOPONIMIYASIDA TRANSONIMIZATSIYA HODISASI

Quyayov Samandar Sayliyevich
QarDU mustaqil tadqiqotchisi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17441353>

Annotatsiya. Bu maqolada Kasbi toponimiyasida transonimizatsiya hodisasi va uning tasnifi va talqini tilshunoslikka xos manbalarga tayangan holda asosanib, tahlilga tortilgan.

Kalit soʻzlar: *tra(ns)...*, *transonimizatsiya*, *transkripsiya*, *transform*, *transliteratsiya*, *transformatsiya*, *ma'no o'zgarishi*, *o'tish*.

Abstract. This article analyzes the phenomenon of transonymization in the toponymy of professions, its classification and interpretation, based on linguistic sources.

Keywords: *tra(ns)...*, *transonymization*, *transcription*, *transform*, *transliteration*, *transformation*, *change of meaning*, *transition*.

Ma'lumki, *tra(ns)* morfemali terminlar deyarli barcha fan sohalarida uchraydi, ulardan ba'zilar barcha fanlar uchun umumiy bo'lib, uning semalari har bir sohada bir qadar integral va differensial istifoda etiladi. “Xalqaro terminelementlarning izohli-illyustrativ lug'ati”da “*tra(ns)...* [lot. *trans* – orqali, ichidan, o'rtasidan, ustidan; bilan] – old ko'makchi, old qo'shimcha; o'zlashma so'zlarning birinchi qismi bo'lib kelishi va sohalarida *transatlantik*, *transalpak*, *transuran*, *transduksiya*, *transliteratsiya*, *transplantatsiya* *transfeksiya*, *transferaza*, *transferensiya*, *transfer(t)*, *transfokator*, *transformatsiya*, *transgressiya*, *transkontinental* (*qit'alararo*), *translokator*, *translyator*, *translyatsiya*, *transmigratsiya*, *transmilliy* (*korporatsiya*), *transmissiya*, *transplantolog*, *transport*, *transportyor*, *transpozitsiya*, *transseksualizm*; *transsudatsiya*, *transverzit*, *transvestit*, *transvestizm*, *tranzistor*, *tranzitivizm*; *transduksiya*, *transfuziya*, *translokatsiya*, *transpiratsiya*, *transplantatsiya*, *transplantologiya*, *transuran*¹ kabi terminlar qayd etilgan va ayrimlariga izohlar keltirilgan. Ushbu *trans...* morfemali terminlardan quyidagilari tilshunoslik terminlari lug'atida qayd etilib, izohlangan: “*Transkripsiya* [lot. *transcriptio* (*trans-scriptio*) – ko'chirib yozish] – 1) biror tildagi nutq tovushlarining talaffuzini shartli belgi va harflar vositasida aniq aks ettirish; shu maqsad uchun xizmat qiladigan belgilar tizimi; 2) biror soz yoki ovoz uchun mo'ljallab yozilgan musiqa asarini boshqa soz yoki ovoz ijrosi uchun moslashtirish yoki uni ustalik bilan qayta ishlash.

Transliteratsiya [trans...+ lot. *lit(t)era* – harf+...atsiya] – biror alifbo asosida yozilgan matnlar yoki alohida so'zlarni boshqa bir alifbo vositalari bilan harfma-harf

¹ Madvaliyev A. va boshq. Xalqaro terminelementlarning izohli-illyustrativ lug'ati. – Toshkent: Donishmand ziyosi, 2023. – B. 388.

aks ettirish; transpozitsiya (lot. *transpositio* – o‘rin almashtirish). Grammatik kategoriyalarning o‘ziga xos bo‘lmagan vazifada qo‘llanishi. Mas., bir turkum so‘zining matnda boshqa turkum so‘zi kabi qo‘llanishi;

Transform transformaniya natijasida hosil bo‘lgan tuzilma. Mas., aniq tuzilmaning o‘zgarishi bilan hosil bo‘lgan majhul tuzilma.

Transformatsiya (lot. *transformatio* – qayta tuzmoq). Asosin sintaktik tuzilmani til qonun-qoidalari asosida o‘zgartirib, ikkinchi bir tuzilma hosil qilishi”² kabi.

Tilshunoslikning alohida bir sohasi bo‘lmish onomastikada va ushbu sohaga oid terminlar lug‘atida *transantronomizatsiya, transkriptor, transkripsion lug‘at, transkripsiya, transliteratsiya, tranonimizatsiya, tranpozitsiya, transformatsiya* terminlari keltirilib, izoh berilgan³.

Ushbu maqolamizda Kasbi tumani toponimlaridagi *tranonimizatsiya* hodisasi haqida batafsil to‘xtalamiz. Dastlab bu atama izohiga e‘tibor beradigan bo‘lsak, “*tranonimizatsiya* (lot. *trans* – orasidan, *ichidan* + *onomizatsiya*) – biror tip atoqli otning boshqa tip atoqli otga o‘tishi. Mas.: etnonimning toponimga, aksincha toponimning etnonimga o‘tishi”⁴. *Tranonimizatsiya* tushunchasi biror nomning ma‘no yoki shakl jihatdan o‘zgarishi, boshqa nom bilan almashinishi mumkin bo‘lgan so‘zlarni anglatadi. Bunday hodisa tilda biror nomning o‘zgarishi yoki yangi nomlar paydo bo‘lishi holatida kuzatilishi mumkin. Bir so‘z bilan aytganda, bu bir nomning boshqa nomga aylanish jarayonini bildiradi. Bu hodisa quyidagi holatlarda kuzatilishi mumkin. **Ma‘no o‘zgarishi:** Bir nomning ma‘nosi vaqt o‘tishi bilan o‘zgarib, boshqa nomga aylanishi. **O‘xshashlik (analitika):** Bir nomning boshqa nom bilan ma‘no yoki shakl jihatidan o‘xshashligi sababli almashinishi. **An‘anaviy qabul qilinishi:** Ba‘zi nomlar ma‘lum bir kontekstda boshqa nom bilan almashinib qo‘llanilishi mumkin. Hodisaga diqqat qaratilsa, bu holat 2 xilda amalga oshishi mumkin: a) boshqa ko‘lamdagi atoqli otning toponimga o‘tishi (antroponim toponimga yoki etnonim toponimga va boshqalarga o‘tishi); b) toponimik ko‘lamdagi onimlarning bir-biriga o‘tishi (gidronim oykonimga yoki komonim oykonimga yoki nekronim komonimga o‘tishi). Shunga ko‘ra Kasbi toponimiyasiga e‘tibor berilsa, bu hodisa har ikkala jarayonda ham namoyon bo‘ladi. Jumladan,

I. Boshqa ko‘lamdagi atoqli otning toponimga o‘tishi: 1. *Antroponim, taxallus, laqab dromonimga:* Zulfiya, Abdulla Avloniy, Furqat, Muhammad Yusuf, Cho‘lpon, Musa Jalil, Sayido Nasafiy, Imom Buxoriy, Razzoq Hamrayev, Usmon

² Hojiyev A. Tilshunoslik terminlar izohli lug‘ati. – Toshkent, 2002. – B. 111.

³ Бегматов Э., Улуков Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б. 84.

⁴ Бегматов Э., Улуков Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б. 84.

Nosir, Lutfiy, Fuzuliy, Nodirabegim, Akmal Ikromov, Sharof Rashidov, Hofiz Xorazmiy, Ahmad Yassaviy, Esaboy, Sobir Rahimov, Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik, Imom Moturidiy, Imom Termiziy, Alisher Navoiy, Mirzo G'olib, Abdurauf Fitrat, Mirxond, Islom Karimov, Abulqosim Zirgan, Zaynnab Sadriyeva, Lutfixonim Sarimsoqova, Abulmajid Sanoiy, Temuriyzoda, Maknuna, Nizomulmulk, To'maris, Sakkokiy, Ogahiy, Komil Yormatov, Mirtemir, Maqsud Shayxzoda, Mahmud G'aznaviy, Farididdin Attor, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Farg'oniy, Maxsum Vosiliy, Al-Buxoriy, Said Ahmad, Huvaydo, Mohlaroyim, Ismoil Javhariy, Latif Fayziyev, Muxtor Ashrafiy, Abdulla Oripov, Xoja Ahror Valiy, Pahlavon Mahmud, Amir Temur, Muso Xorazmiy, Ahmad Yugnakiy, Najmiddin Kubro, Xo'ja Bahouddin Naqshband, Saroymulkxonim, Is'hoqxonto'ra Ibrat, Aruziy Samarqandiy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Nosiriddin Rabg'uziy, Abdurahmon Jomiy, Abul Fazl Nasafiy, Akademik Yahyo G'ulomov, Sayfi Saroyi, Berdaq, Shiroq, Bibixoni, Xondamir, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Abdurahmon Mushfiqiy, Halima Nosirova, Komiljon Otaniyozov, Botir Zokirov, Saida Zunnunova, Fazogir Solijon Sharipov, Burhoniddin Marg'inoniy, Abulhasan Ma'mun, O'rol Tansiqboyev, Chingiz Ahmarov, Turob To'la, Asqad Muxtor, Muhammad Ali Buxoriy, Mahmud az-Zamaxshariy, Ramz Bobojon, Nosir Buxoriy, Qutb Xorazmiy. 2. *Antroponim nekronimga*: Nazarbobo, Imom Muhammad Sadr Islom, Ibrohimota, Hazrati Sulton Mir Haydar. 3. *Biblionimning dromonimga*: Zarbulmasal. 4. *Fitonimning toponimga o'tishi*: Mehriyoyo. 5. *Etonimning toponimga*: Turkman, Qo'ng'iroq, Qozoq.

II. Toponimik ko'lamdagi onimlarning bir-biriga o'tishi:

1. *Komonim nekronimga*: Qamashi, Cho'lquvar 2. *Oykonim nekronimga*: Fazli, Maymanoq, Denov.

Xullas, Kasbi toponimlari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarning aksariyati o'z davri toponimik tadqiqotlaridagi an'anaviy usulda bajarilgan bo'lib, ularda Kasbi toponimlarining shakllanishida hududning o'ziga xos tarixiy-etnografik, ijtimoiy-iqtisodiy hamda geografik xususiyatlari, mahalliy nomlar, joy nomlariga asos bo'lgan etnonimlarning o'rni va ahamiyati, ularning etimologiyasi hamda tuman toponimiyasini tizimlantirishga doir muammolar bartaraf etish va tahlil qilishni talab etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Madvaliyev A. va boshq. Xalqaro terminelementlarning izohli-illyustrativ lug'ati. – Toshkent: Donishmand ziyosi, 2023. – 432 b.
2. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlar izohli lug'ati. – Toshkent, 2002. – B. 111.
3. Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б. 84.